

**ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН ИНСОН
ХУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БОРАСИДА АЙРИМ
МУЛОҲАЗАЛАР**

Алтмишев Темурбек Хамзаевич

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Сатторов Козим Шухрат ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10438896>

Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжатларга, шу қаторда, БМТнинг 6 та асосий шартномаси ва 4 та факультатив протокоliga кўшилган. Мамлакатда инсон ҳуқуқлари соҳасини янада ривожлантириш мақсадида Президент Фармони¹ билан 2020 йилнинг 22 июнь куни Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегияси ва уни амалга ошириш бўйича Йўл харитаси ҳам тасдиқланган. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 2020 йил 13 октябрда қабул қилинган қарорига асосан Ўзбекистон БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Кенгашига кўпчилик овоз билан тарихда биринчи марта уч йиллик муддатга сайланди. Энди Ўзбекистон уч йил муддат мобайнида БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Кенгашига аъзо 47 давлатдан бири сифатида фаолият юритади. Яқин тарихимизга мурожаат қилсак, маълумки, Ўзбекистон мустақилликка эришганидан кейиноқ, инсон манфаатларига, унинг ҳуқуқ ва асосий эркинликларига олий қадрият сифатида қарай бошлади. Бунга, 1991 йилнинг 30 сентябрида Инсон ҳуқуқлари бутунжаҳон Декларацияси Ўзбекистоннинг аъзо бўлишининг ўзиёқ яққол мисол бўла олади. Чунки, ушбу ёш давлат мустақиллигининг биринчи кунлариданоқ ўз олдида, эркин бозор иқтисодиётига асосланган ҳуқуқий демократик давлат қуришни мақсад қилиб қўйган ва бу йўлда жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилиб келинган умуминсоний қадриятларнинг устуворлиги тан олинган эди².

Давлатимиз раҳбари Олий Мажлисга мурожаатномасида қуйидаги фикрларни билдириб ўтган: “Мамлакатимиздаги кенг кўламли ислохотларнинг самарасини ҳар бир инсон ўз ҳаётида ҳис этиши учун қабул қилинаётган ҳужжатлар ижросини ўз вақтида ва самарали

¹ Раматов, Ж. С., Ҳасанов, М., & Назарова, Н. Ж. (2022). Медиамаданият ва ахборотдан фойдаланишнинг интеллектуал таълим тизимини ривожлантиришдаги ўрни. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 984-988

² Кушаков Ф. А. и др. Янги Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва сўз эркинлиги // *Academic research in educational sciences*. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 803-810.

таъминлаш, жамиятимизнинг бошқа соҳалари каби инсон ҳуқуқлари муҳофазасига йўналтирилган чоратадбирларни ҳам замон талабидан келиб чиқиб тубдан такомиллаштириш бугунги куннинг муҳим талабидир.”

Ушбу вазифа Қонун чиқарувчи орган яъни Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили – Омбудсман зиммасига ҳам алоҳида масъулиятни юклайди. Таъкидлаш жоизки, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш, инсон ҳуқуқларини кафолатловчи қонунчилик базасини мустаҳкамлаш борасида фаолият юритувчи омбудсман тузилмаси мамлакатимиз ҳуқуқ тизимида алоҳида ўрин эгаллаб келмоқда. Марказий Осиё давлатлари бўйича биринчи бўлиб Ўзбекистонда “Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши ҳам сўзимизнинг исботи десак адашмаган бўламиз.

2015-2020 йиллар давомида омбудсманга 68 197 та мурожаат келиб тушган. Шулардан қарийб 15 мингга яқин мурожаат 2020 йилга тўғри келмоқда ва унинг 4486 тасини кўриб чиқишни ўз назоратига олган. Омбудсманнинг 274 та мурожаатига вазирлик ва идоралар ўз вақтида жавоб бермаган. Бола омбудсмани йил давомида 85 та мурожаатни олган ва бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида 8 марта судларда қатнашган³.

Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар фаолиятини қўллабқувватлаш тўғрисида қабул қилинган меъёрий ҳужжатлар, халқаро стандартларга мувофиқлаштириш мақсадларида миллий институтларнинг қонунчилик асосларини такомиллаштириш Ўзбекистоннинг демократик ўзгаришларга содиқлигини яна бир қарра намойиш қилмоқда. Айти пайтда мамлакатимизда фаолият олиб бораётган инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлардан Олий Мажлис Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонунчилик мониторинги институти ҳамда Миллий марказимиз зиммасидаги вазифаларни тўлақонли бажариш йўлида хизмат қилиб келмоқда. Бу ташкилотларнинг ҳаракати, изланишлари ўлароқ, юртимизда инсон ҳуқуқлари муҳофазаси йўлида мустаҳкам қонунчилик тизими барпо этилди. Истиқлол йилларида инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга доир конституциявий қонунлар, кодекслар ва бошқа қонунлар қабул қилиниб, ҳаётга татбиқ этилмоқда. “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги,

³ Авлиякулов С. Х. Ў. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолиятимизнинг бош мезони //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1599-1604.

“Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Нодавлат нотижорат ташкилотлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги, “Хайрия тўғрисида”ги ва бошқа қонунларнинг қабул қилиниши инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга замин бўлмоқда⁴.

Шу ўринда инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасида барча ташкилотлар сингари ички ишлар органларини ўрни бўлакча Хусусан, ИИОлари томонидан фуқаролар тенгилигига амал қиилган ҳолда 2023 йил Андижон вилоятида 14 334 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 14 475 та шахс, Бухоро вилоятида 9 457 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 13 128 та шахс, Жиззах вилоятида 6 527 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 7 760 та шахс, Қашқадарё вилоятида 12 850 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 18 459 та шахс, Қорақалпоғистон Республикасида 6 520 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 7 167 та шахс, Наманган вилоятида 13 217 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 16 825 та шахс, Самарқанд вилоятида 13 791 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 18 393 та шахс, Сирдарё вилоятида 7 214 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 9 031 та шахс, Сурхондарё вилоятида 9 996 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 13 809 та шахс, Тошкент вилоятида 18 772 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 27 029 та шахс, Тошкент шаҳарда 21 771 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 24 720 та шахс, Фарғона вилоятида 17 035 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 22 593 та шахс, Тошкент шаҳарда 9 185 та ҳуқуқбузарлик ишларидан 10 922 та шахсларнинг маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари тугатилган.

Бундан кўриниб турибдики, ички ишлар органлари Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ўрқ-407-сон қонунинг 2-моддасида кўрсатилган “Ички ишлар органларининг асосий вазифалари фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш” вазифасини оғишмасдан бажаришмоқда.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида “Инсон қадрини учун” тамойили асосида амалга оширилаётган ислохотлар фуқароларнинг маъмурий масалалар бўйича ортиқча овора бўлишининг олдини олиш, соҳа ходимларининг вақтини тежаш, ўз вақтида ва тезкорлик билан жазо муқаррарлигини таъминлаш, куч ва воситаларни тезкор бошқариш ҳамда

⁴ Темиров Ф. У. Мустақил ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва қадрини улуғлаш—энг олий неъмат //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 184-188.

фуқароларнинг мурожаатларига тезда муносабат билдириш имконини бермоқда⁵.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Раматов, Ж. С., Ҳасанов, М., & Назарова, Н. Ж. (2022). Медиамаданият ва ахборотдан фойдаланишнинг интеллектуал таълим тизимини ривожлантиришдаги ўрни. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 984-988
2. Кушаков Ф.А. и др. Янги Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва сўз эркинлиги // *Academic research in educational sciences*. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 803-810.
3. Авлияқулов С. Х. Ў. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолиятимизнинг бош мезони // *Scientific progress*. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1599-1604.
4. Темиров Ф. У. Мустақил ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва кадрини улуғлаш–энг олий неъмат // *Academic research in educational sciences*. – 2022. – №. Conference. – С. 184-188.
5. Шарипов С. Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ислохотлар инсон қадри учун // *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 97-100.

⁵ Шарипов С. Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ислохотлар инсон қадри учун // *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*. – 2022. – Т. 2. – №. 10, Special Issue. – С. 97-100.